

GLOBALLASHUV DAVRIDA TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA EKOLOGIK MADANIYAT

Xamidov Oybek

Buxoro davlat texnika universiteti tabiiy resurslarni boshqarish fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18271410>

Annotatsiya. XXI asr ekologiyaga nisbatan inson omili natijasida bosimlarning kuchayishi, resurslarning keskin tanqisligi hamda iqtisodiyotning atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'siri, resurslar bilan bog'liq o'zgaruvchan ehtiyojlar va ekologik xavfsizlik masalalari.

Kalit so'zlar: Tabiiy resurslar, ekologik barqarorlik, atrof-muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish, resurslar, ekologik muammolar, yashil iqtisodiyot, ekologik madaniyat, atmosfera ifloslanishi.

Ключевые слова: Природные ресурсы, экологическая устойчивость, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, ресурсы, экологические проблемы, зеленая экономика, экологическая культура, загрязнение атмосферы.

Abstract. The 21st century is characterized by increasing pressure on the environment due to human factors, acute resource shortages, negative economic impacts on the environment, changing resource needs, and environmental safety issues.

Keywords: Natural resources, environmental sustainability, environmental protection, sustainable development, resources, environmental issues, green economy, environmental culture, air pollution.

Абстрактный. XXI век характеризуется ростом нагрузки на окружающую среду вследствие человеческого фактора, острой нехватки ресурсов, негативного воздействия экономики на окружающую среду, меняющимися потребностями в ресурсах и проблемами экологической безопасности.

KIRISH.

Bugungi jadal globallashuv davrida keskin ko'payib borayotgan aholi soni, global iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarga bo'lgan bosimni sezilarli darajada oshirayotgan bir paytda, ekologik madaniyatning aholi orasidagi keng targ'iboti tabiiy resurslarning oqilona boshqarilishi va atrof-muhit muhofazasi hamda davlatlar va jamiyatlar uchun strategik ahamiyat, ekologik muammolarning pasayishi va barqaror rivojlanishning ta'minlanishi masalasini kun tartibiga qo'yadi.

Globallashuv davrida tabiiy resurslardan foydalanishning zamonaviy modeli ko'p hollarda insoniyatning ehtiyojiga moslashtirilgan bo'lib, tabiatning o'z-o'zini tiklash imkoniyati yetarlicha hisobga olinmagan.

Misol tariqasida, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi nazariy jihatdan tiklanishi mumkin bo'lsa-da, ularga inson omili natijasida bo'layotgan bosim haddan tashqari kuchaysa, amalda tiklanmaydigan resurslar qatoriga tushib qoladi.

O'zbekiston misolida sug'oriladigan yerlar unumdorligining kamayishi, yer osti suvlarining pasayishi, o'rmon maydonining qisqarishi bunga yaqqol misoldir.

Suv resurslari masalasi mintaqaviy darajada eng muhim omillardan biri bo‘lib, Amudaryo va Sirdaryo havzalarida suvning kamayishi, muzliklarning erishi, global isish jarayoni suvning taqsimoti va sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Suv tanqisligining kuchayishi nafaqat qishloq xo‘jaligi, balki sanoat, energetika va ijtimoiy hayotni ham izdan chiqarib, rivojlanayotgan davlatning oqsoqlanishiga olib keladi. Bunga birgina yo‘l, suv resurslari ustidan nazoratni kuchaytirish, suvni tejaydigan texnologiyalarni ommaviy joriy etish kelajak xavfsizligining eng muhim yechimidir.

Shu bilan birga, atmosfera ifloslanishi ham ekologiya o‘zgarishiga bevosita ta‘sir qiluvchi omillardan bo‘lib, zararli moddalarning havo tarkibida oshishi nafaqat insoniyat sog‘lig‘i uchun xavf tug‘diribgina qolmay, balki iqlim o‘zgarishiga sabab bo‘luvchi va iqtisodiy faoliyat samaradorligini kamaytiruvchi omil hamdir.

Bundan tashqari, biologik xilma-xillikning kamayishi eng kam e‘tibor qaratiladigan, ammo eng xavfli ekologik jarayonlardan biri bo‘lib, har bir tur ekotizimda o‘z funksiyasiga ega ekanligini anglash zarur.

Ularning yo‘qolishi oziq-ovqat zanjirining buzilishiga olib kelib, tabiiy muvozanatni izdan chiqaradi va ekotizimni zaiflashtiradi.

Shu sababli o‘rmonlar maydonini kengaytirish, cho‘llanishning oldini olish, tabiatni tiklovchi choralarni kuchaytirish strategik zaruratdir.

O‘zbekistonning “yashil iqtisodiyot” siyosati so‘nggi yillarda sezilarli natijalar berayotganligi, quyosh va shamol energiyasi loyihalari, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etilayotganligi, ko‘chatzorlar soni keski oshirilayotganligi, chiqindilarni qayta ishlashga oid dasturlar ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rsatayotganligi, biroq, ekologik madaniyatning pastligi, resurslarni tejashga befarqlik, sanoatning energiya sarfi yuqoriligi, nazorat tizimining yetarlicha kuchli emasligi kabi ayrim muammolar hanuzgacha mavjud.

Birgina ekologik madaniyatning pastligi O‘zbekistonda qo‘llanilayotgan dunoyodagi eng ilg‘or texnologiyalarning samarasiz bo‘lishiga turtki bo‘lmoqda, zero, texnologiyalar faqat ekologik fikrlash mavjud bo‘lgandagina samarali ishlaydi, chunki, ekologik madaniyat-har qanday strategiyaning poydevoridir.

Raqamlashtirish ham resurslarni boshqarishda muhim o‘rin tutadi. Real vaqt rejimida suv sarfini, havo sifatini, yerning holatini kuzatib borish imkonini beradigan tizimlar qaror qabul qilish sifatini oshiradi. Chunki, ma‘lumotga ega bo‘lgan jamiyat-resursni boshqarishga qodir jamiyat” tamoyili bugungi kunning eng muhim qoidalaridan biridir.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish nafaqat hozirgi davr, balki, kelajak avlodning ekologik xavfsizligi, iqtisodiy barqarorligi va sog‘lom yashash muhitini ta‘minlovchi asosiy omildir.

Zero, tabiat bilan munosabatda insonning eskicha yondashuvi “resurs-iste‘mol qilinadigan boylik” degan tushuncha o‘zini oqlamay qolgan.

Zamonaviy yondashuvga ko‘ra, resurslar-himoya qilinishi, tiklanishi va muvozanatda saqlanishi kerak bo‘lgan iqtisodiy-ekologik aktivlardir.

Mamlakat miqyosida barqaror rivojlanishning asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilar muhim deb hisoblanadi: suvni tejaydigan texnologiyalarni jadal tatbiq etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash va chiqindisiz iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirish, ekologik monitoringni raqamlashtirish, aholining ekologik ongini kuchaytirish. Agar bu yo‘nalishlar izchil amalga oshirilsa, iqtisodiy o‘sish va ekologik xavfsizlik bir-biriga zid emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi jarayonga aylanadi.

Tabiat-bir avlodga emas, butun insoniyatga tegishli bo'lik. Unga munosabat ham umumiy mas'uliyat asosida shakllanishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmetov A. Ekologiya va tabiat resurslaridan oqilona foydalanish. – Toshkent: Fan, 2020. – Bet: 45–72, 120–135
2. Xasanov B. Barqaror rivojlanish asoslari va ekologik xavfsizlik. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019. – Bet: 30–50, 85–102
3. Odum, E.P. Fundamentals of Ecology. – Philadelphia: W.B. Saunders,
4. UNEP (United Nations Environment Programme). Global Environment Outlook Report. – 2022.
5. World Bank. Renewable Energy for Sustainable Development. – Washington D.C., 2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi rasmiy materiallari. – Toshkent, 2023.
7. Mirzayev S., Tojiboyev M. Tabiiy resurslar geografiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
8. Nazarov Q. Ekologik muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – Bet: 25–48, 80–98